

Cơ chế nhà nước kiến tạo, tư nhân đồng hành trong phát triển hạ tầng Thành phố Hồ Chí Minh

Huỳnh Thanh Điền, ID

Mã Doi: 10.5281/zenodo.17212922

Tóm tắt:

Bài viết phân tích mối quan hệ tương hỗ giữa nhà nước và khu vực tư nhân trong phát triển hạ tầng đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), dựa trên các nền tảng lý thuyết về nhà nước kiến tạo phát triển, hợp tác công tư (PPP), kinh tế thể chế và phát triển vùng bền vững. Nghiên cứu đề xuất một khung phân tích ba tầng: (i) điều kiện nền tảng, (ii) cơ chế phối hợp công – tư, và (iii) kết quả thực tiễn cùng hàm ý chính sách. Trên cơ sở phương pháp nghiên cứu định tính kết hợp nghiên cứu trường hợp, bài viết làm rõ những tiến bộ cũng như hạn chế trong quá trình triển khai PPP tại TP.HCM, thông qua các dự án tiêu biểu như tuyến Metro số 1, chương trình vệ sinh môi trường, và các mô hình PPP thí điểm. Kết quả phân tích cho thấy cần thiết phải thực hiện cải cách thể chế nhằm thể chế hóa mô hình “nhà nước kiến tạo – tư nhân đồng hành”, đặc biệt trong bối cảnh đô thị hóa mở rộng, nhu cầu liên kết vùng ngày càng gia tăng, cùng với yêu cầu phát triển hạ tầng xanh, thông minh và bền vững.

Từ khóa: nhà nước kiến tạo; đối tác công tư (PPP); thể chế; hạ tầng đô thị.

The Developmental State–Private Sector Synergy Mechanism in Urban Infrastructure Development in Ho Chi Minh City

Abstract:

This paper analyzes the mutual role of the state and the private sector in urban infrastructure development in Ho Chi Minh City (HCMC), drawing on theoretical foundations such as the developmental state, public–private partnerships (PPP), institutional economics, and sustainable regional development. The study proposes a three-layer analytical framework comprising: (i) foundational conditions, (ii) public–private coordination mechanisms, and (iii) practical outcomes and policy implications. Using qualitative methods and case study analysis, the paper highlights both progress and limitations in the implementation of PPP in HCMC, illustrated through projects such as Metro Line No. 1, the environmental sanitation program, and recent pilot PPP models. The findings underscore the need for institutional reforms to institutionalize the model of a “developmental state with private sector partnership,” particularly in the context of expanding urbanization, increasing regional connectivity demands, and the pressing requirements for green, smart, and sustainable infrastructure development.

Keywords: developmental state; public–private partnership (PPP); institutions; urban infrastructure.

1. Giới thiệu

Trong bối cảnh nhu cầu phát triển hạ tầng đô thị ngày càng cấp thiết nhưng khả năng đầu tư công bị giới hạn, cơ chế hợp tác giữa nhà nước và khu vực tư nhân nổi lên như một giải pháp quan trọng nhằm thúc đẩy đầu tư, nâng cao hiệu quả quản trị và phát triển bền vững. TP.HCM đầu tàu kinh tế của Việt Nam, đang đối mặt với nhiều thách thức về quá tải hạ tầng, thiếu liên kết vùng và những điểm nghẽn trong cơ chế PPP. Trước bối cảnh đó, việc xây dựng một mô hình thể chế phù hợp để thể chế hóa vai trò “nhà nước kiến tạo, tư nhân đồng hành” là yêu cầu cấp bách.

Bài viết này tiếp cận vấn đề trên từ góc nhìn lý thuyết nhà nước kiến tạo phát triển, quan hệ thị trường - nhà nước và lý thuyết PPP, nhằm đề xuất một khung phân tích ba lớp và đánh giá thực trạng triển khai tại TP.HCM thông qua các trường hợp điển hình. Từ đó, bài viết đề xuất các cải cách thể chế nhằm thúc đẩy mô hình PPP hiệu quả và bền vững, góp phần nâng cao năng lực phát triển hạ tầng và năng lực điều phối vùng của TP.HCM trong giai đoạn mới.

2. Cơ sở lý thuyết và khung phân tích

2.1. Cơ sở lý thuyết

Nghiên cứu được xây dựng trên nền tảng lý thuyết Nhà nước kiến tạo phát triển (developmental state theory), một khái niệm đã được định hình qua các nghiên cứu kinh điển về các quốc gia Đông Á như Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan (Johnson, 1982; Evans, 1995). Theo cách tiếp cận này, nhà nước không đơn thuần thực hiện chức năng quản lý hành chính, mà đóng vai trò chủ động trong việc kiến tạo thể chế, định hình chiến lược phát triển và điều phối các nguồn lực nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong dài hạn. Trong bối cảnh đầu tư phát triển hạ tầng đòi hỏi chi phí lớn, rủi ro cao và thời gian thu hồi vốn dài. Vai trò kiến tạo của nhà nước trở nên đặc biệt quan trọng, nhất là trong việc thiết lập quy hoạch tổng thể, xây dựng khung pháp lý ổn định và bảo đảm các điều kiện thuận lợi để khu vực tư nhân tham gia.

Bên cạnh đó, nghiên cứu kế thừa lý thuyết đối tác công tư (PublicPrivate Partnership – PPP), xem đây là mô hình phối hợp hiệu quả giữa khu vực công và khu vực tư trong việc cung cấp dịch vụ và hàng hóa công (Grimsey & Lewis, 2004; Hodge & Greve, 2007). Lý thuyết này nhấn mạnh đến việc phân bổ rủi ro, chia sẻ lợi ích và sử dụng nguồn lực hiệu quả thông qua sự phối hợp giữa chính phủ và doanh nghiệp. Trong phát triển hạ tầng, PPP giúp khắc phục các hạn chế của đầu tư công thuần túy và thúc đẩy khu vực tư nhân tham gia sâu hơn vào cung cấp và vận hành các dịch vụ công.

Ngoài ra, nghiên cứu được đặt trong khung lý thuyết thể chế và quan hệ giữa thị trường và nhà nước, đặc biệt là từ góc nhìn kinh tế học thể chế mới (North, 1990; Williamson, 2000). Các lý thuyết này cho rằng hiệu quả vận hành của thị trường phụ thuộc mạnh mẽ vào chất lượng của thể chế. Trong lĩnh vực hạ tầng mang tính chất hàng hóa công hoặc bán công, thị trường thường không đủ khả năng cung cấp hiệu quả nếu thiếu vai trò dẫn dắt, hỗ trợ và điều tiết từ nhà nước.

Đồng thời, nghiên cứu cũng vận dụng lý thuyết phát triển vùng và phát triển bền vững (Barca, McCann, & Rodríguez-Pose, 2012; Todaro & Smith, 2020), nhấn mạnh vai trò của hạ tầng trong giảm chênh lệch vùng miền, thúc đẩy tính liên kết và đảm bảo tăng trưởng bao trùm. Trong đó, nhà nước cần thực hiện vai trò điều phối liên vùng thông qua quy hoạch tích hợp, còn khu vực tư nhân cần được khuyến khích tham gia cả ở những khu vực chưa hấp dẫn về mặt thương mại, thông qua các cơ chế bảo lãnh, chia sẻ rủi ro và ưu đãi đầu tư.

Cuối cùng, lý thuyết quản trị phát triển (development governance) đóng vai trò hỗ trợ quan trọng, nhấn mạnh đến yếu tố minh bạch, trách nhiệm giải trình và sự tham gia đa tác nhân trong quá trình hoạch định và thực thi chính sách (Pierre & Peters, 2000; Kooiman, 2003). Theo đó, mô hình “nhà nước kiến tạo, tư nhân đồng hành” không chỉ dừng lại ở khía cạnh đầu tư tài chính, mà cần được thể chế hóa thông qua các cơ chế đối thoại công – tư (public-private dialogue), nhằm nâng cao hiệu quả chính sách và năng lực thực thi của hệ thống hạ tầng.

Tổng hợp các khung lý thuyết nói trên tạo nên nền tảng phân tích toàn diện cho việc đánh giá vai trò tương hỗ giữa nhà nước và khu vực tư nhân trong phát triển hạ tầng, đồng thời mở ra các hướng tiếp cận chính sách phù hợp với bối cảnh phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam hiện nay.

2.2. Khung phân tích

Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh và nhu cầu hạ tầng vượt quá khả năng đầu tư công, TP.HCM nổi lên như một trường hợp điển hình để khảo sát khả năng vận hành cơ chế nhà nước kiến tạo, tư nhân đồng hành. Khung phân tích nghiên cứu gồm ba lớp: (1) bối cảnh và điều kiện nền tảng, (2) cơ chế phối hợp công tư hiện hành, và (3) kết quả triển khai và bài học chính sách. Khung phân tích ba lớp cho phép nhận diện đầy đủ các điều kiện nền tảng, cấu trúc phối hợp và kết quả thực tiễn, từ đó định hình các cải cách chính sách cụ thể nhằm thể chế hóa cơ chế “nhà nước kiến tạo, tư nhân đồng hành” tại TP.HCM, đặc biệt trong bối cảnh thành phố đang hướng tới mô hình đô thị sáng tạo, xanh và bền vững.

3. Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu áp dụng phương pháp định tính với tiếp cận nghiên cứu trường hợp điển hình nhằm làm rõ vai trò kiến tạo của Nhà nước và cơ chế phối hợp công tư trong phát triển hạ tầng đô thị tại TP.HCM. Cách tiếp cận này giúp khai thác sâu các yếu tố thể chế, chính sách và thực tiễn trên những khía cạnh khó lượng hóa nhưng có tác động lớn đến hiệu quả triển khai.

Dữ liệu thu thập từ ba nguồn chính: (i) Tài liệu thứ cấp: Luật PPP, Luật Đầu tư công, báo cáo từ ADB, World Bank, UNDP, cùng tài liệu từ UBND TP.HCM và các sở ngành liên quan; (ii) Phân tích trường hợp: Các dự án tiêu biểu như tuyến Metro số 1, dự án vệ sinh môi trường giai đoạn 2, và mô hình PPP thí điểm, đại diện cho đa dạng lĩnh vực và hình thức đầu tư; (iii) Phỏng vấn với chuyên gia, cán bộ nhà nước và doanh nghiệp tham gia PPP, nhằm kiểm chứng và làm sâu sắc phân tích.

Phân tích được thực hiện theo phương pháp phân tích chủ đề, xoay quanh ba lớp: (i) bối cảnh và điều kiện nền tảng, (ii) cơ chế phối hợp công tư, và (iii) kết quả và bài học chính sách. Kết

quả nghiên cứu cung cấp cái nhìn sâu sắc về mô hình “nhà nước kiến tạo, tư nhân đồng hành” trong phát triển hạ tầng tại TP.HCM, đồng thời gợi ý cải cách thể chế, đặc biệt trong bối cảnh mở rộng đô thị và nhu cầu liên kết vùng ngày càng tăng.

Hình 1. Khung phân tích đề xuất cơ chế nhà nước kiến tạo, tư nhân đồng hành trong phát triển hạ tầng giao thông

Nguồn: Đề xuất của tác giả bài viết

4. Thực trạng

4.1. Bối cảnh đặc thù và tiền đề phát triển hạ tầng tại TP.HCM

Là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, sự phát triển nhanh chóng kéo theo áp lực ngày càng lớn lên hệ thống hạ tầng giao thông, xử lý nước thải, nhà ở, y tế, và năng lượng. Tuy nhiên, khả năng huy động và giải ngân đầu tư công có xu hướng thu hẹp, khi tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công nhiều năm qua luôn thấp hơn kỳ vọng (World Bank, 2022).

Quy hoạch đô thị hiện nay vẫn thiếu sự tích hợp đa ngành và chưa kịp thời cập nhật theo thực tế phát triển, đặc biệt là trong bối cảnh mở rộng không gian đô thị và sáp nhập các tỉnh lân cận. Việc chưa có một quy hoạch vùng hoàn chỉnh cho TP.HCM và các địa phương vệ tinh

gây khó khăn trong việc đồng bộ kết nối hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội (Nguyễn & Lê, 2021).

Bên cạnh đó, các khung pháp lý hiện hành về đầu tư công, đầu tư theo hình thức đối tác công tư (Luật PPP 2020), và đấu thầu chưa đủ linh hoạt để ứng phó với các dự án quy mô lớn, có tính chất liên ngành và liên cấp trong vùng đô thị mở rộng. Hệ thống quản trị đô thị vẫn còn phân mảnh, thiếu sự liên kết chặt chẽ giữa các sở, ban ngành và giữa cấp thành phố với các xã mới được sáp nhập, từ đó làm giảm hiệu quả phối hợp và điều phối đầu tư phát triển.

Việc sáp nhập Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương vào TP.HCM tạo ra yêu cầu cấp thiết về xây dựng một không gian chính sách thống nhất, đồng bộ, nhằm tận dụng tối đa nguồn lực phát triển vùng, khắc phục những điểm nghẽn về hạ tầng và quản trị, đồng thời thúc đẩy sự liên kết vùng hiệu quả trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt.

4.2. Cơ chế phối hợp PPP hiện hành tại TP.HCM

Trong vai trò kiến tạo và điều phối phát triển, chính quyền TP.HCM đã thể hiện xu hướng đổi mới thông qua việc triển khai một số chính sách thí điểm mang tính đột phá, như xây dựng trung tâm tài chính quốc tế, phát triển các tuyến metro đô thị, cũng như thúc đẩy logistics và đô thị thông minh. Những sáng kiến này thể hiện quyết tâm nâng cao năng lực hạ tầng, hiện đại hóa đô thị và tăng cường liên kết vùng. Tuy nhiên, khung thể chế hiện hành vẫn còn tồn tại nhiều điểm chưa tương thích với yêu cầu thực tiễn, gây ra khó khăn trong việc huy động và phối hợp nguồn lực từ khu vực công và tư nhân.

Cụ thể, các dự án PPP trong lĩnh vực hạ tầng giao thông đô thị, điển hình như tuyến Metro số 1, đang gặp nhiều thách thức liên quan đến giải ngân vốn đối ứng từ ngân sách nhà nước, việc điều chỉnh tổng mức đầu tư phù hợp với biến động giá cả và tiền độ, cũng như phân bổ trách nhiệm rõ ràng giữa các bên tham gia dự án. Những khó khăn này làm chậm tiến độ, tăng chi phí và giảm hiệu quả đầu tư.

Về phía khu vực tư nhân, dù sở hữu tiềm lực tài chính và mong muốn tham gia đầu tư phát triển hạ tầng, các doanh nghiệp vẫn đối mặt với nhiều rủi ro pháp lý và thủ tục phức tạp. Các vấn đề nổi bật gồm việc chia sẻ rủi ro không minh bạch, thiếu các cơ chế bảo lãnh doanh thu đảm bảo lợi ích hợp lý, quyền tiếp cận và sử dụng đất đai còn hạn chế, cùng với quy trình phê duyệt dự án kéo dài và không đồng bộ (Nguyễn, 2023). Điều này làm giảm sức hấp dẫn của các dự án PPP, đồng thời ảnh hưởng đến sự tham gia tích cực và bền vững của khu vực tư nhân.

Mặc dù các mô hình BOT (xây dựng – vận hành – chuyển giao) và BT (xây dựng – chuyển giao) từng được áp dụng phổ biến trong phát triển hạ tầng, song qua thực tế vận hành, nhiều bất cập đã bộc lộ rõ nét. Những bất cập về minh bạch tài chính, đánh giá hiệu quả dự án và rủi ro phát sinh đã khiến Chính phủ phải tạm dừng ký mới các hợp đồng BT từ năm 2020 nhằm rà soát, điều chỉnh và hoàn thiện pháp luật liên quan.

Trước bối cảnh đó, TP.HCM đang thử nghiệm các mô hình hợp tác mới nhằm nâng cao hiệu quả và minh bạch trong đầu tư hạ tầng, như hợp đồng dịch vụ công – tư (availability payment)

hay hợp tác liên doanh giữa nhà nước và tư nhân. Tuy nhiên, song hành với các mô hình mới, TP.HCM vẫn đang thiếu một hành lang pháp lý chặt chẽ và các hướng dẫn thực thi rõ ràng, làm hạn chế khả năng nhân rộng và thu hút đầu tư.

Một điểm đáng chú ý là TP.HCM chưa thiết lập được cơ chế đối thoại công – tư một cách thường xuyên, minh bạch và có tính ràng buộc cao. Việc lấy ý kiến của khu vực tư nhân trong giai đoạn xây dựng và thiết kế chính sách hạ tầng vẫn mang tính hình thức, thiếu sự cam kết nghiêm túc trong việc tiếp thu hoặc phản hồi rõ ràng. Tình trạng này đã làm suy giảm động lực đồng hành và niềm tin của khu vực tư nhân, yếu tố then chốt được nhiều nghiên cứu quốc tế khẳng định là thiết yếu đối với sự thành công của các dự án PPP. Việc xây dựng một cơ chế đối thoại công – tư bền vững và hiệu quả sẽ giúp tháo gỡ nút thắt pháp lý, thúc đẩy sự hợp tác minh bạch, nâng cao chất lượng đầu tư và quản trị dự án hạ tầng cho TP.HCM trong giai đoạn mở rộng và phát triển sắp tới.

Bảng 1. Tóm tắt thực trạng cơ chế PPP của TP.HCM

Nội dung	Tóm tắt
Vai trò của TP.HCM	Thực hiện các sáng kiến đột phá: TP Thủ Đức, metro, trung tâm tài chính, đô thị thông minh nhằm hiện đại hóa hạ tầng và tăng cường liên kết vùng.
Hạn chế thể chế hiện hành	Thiếu tương thích với thực tiễn, gây khó khăn trong phối hợp công – tư.
Vướng mắc trong dự án PPP	Các dự án như Metro số 1 gặp khó về vốn đối ứng, điều chỉnh đầu tư, phân bổ trách nhiệm – làm chậm tiến độ, tăng chi phí.
Khó khăn của tư nhân	Rủi ro pháp lý cao, thủ tục phức tạp, thiếu bảo lãnh doanh thu, hạn chế tiếp cận đất đai, quy trình phê duyệt kéo dài.
Bất cập mô hình BOT/BT	Thiếu minh bạch tài chính, hiệu quả thấp, rủi ro cao – Chính phủ dừng ký mới hợp đồng BT từ 2020 để điều chỉnh pháp luật.
Mô hình mới đang thử nghiệm	Hợp đồng dịch vụ công tư, liên doanh công tư nhưng thiếu hành lang pháp lý rõ ràng, chưa đủ hấp dẫn để nhân rộng.
Thiếu cơ chế đối thoại công tư	Đối thoại chưa thường xuyên, thiếu ràng buộc và phản hồi, làm suy giảm niềm tin và động lực của khu vực tư nhân.

Nguồn: Tổng hợp của tác giả bài viết

4.3. Kết quả thực tiễn và bài học chính sách

Trong thực tiễn phát triển hạ tầng tại TP.HCM, một số dự án có thể được xem là điểm sáng, góp phần tạo động lực cho sự phát triển đô thị và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Điển hình là tuyến Metro số 1, dự án giao thông công cộng trọng điểm với quy mô lớn, mặc dù còn nhiều khó khăn trong quá trình triển khai nhưng đã mang lại tín hiệu tích cực về việc hiện đại hóa mạng lưới vận tải công cộng. Bên cạnh đó, dự án vệ sinh môi trường TP.HCM

giai đoạn 2, với hình thức tài trợ kết hợp giữa nguồn vốn ODA và khu vực tư nhân trong khâu vận hành, cũng cho thấy hiệu quả trong việc cải thiện chất lượng môi trường đô thị và tăng tính bền vững cho hệ thống xử lý rác thải. Ngoài ra, các trung tâm thương mại ngầm tích hợp giao thông tại những khu vực trung tâm đã góp phần giảm áp lực giao thông bề mặt, nâng cao tiện ích dịch vụ và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

Tuy nhiên, phần lớn các dự án đầu tư theo hình thức PPP hoặc tư nhân vẫn chủ yếu tập trung vào những lĩnh vực dễ thu hồi vốn như bán lẻ, nhà ở thương mại. Trong khi đó, các lĩnh vực mang tính công ích và có tầm ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân như xử lý rác thải, cấp nước sạch, giao thông công cộng vẫn còn ít hấp dẫn đối với nhà đầu tư tư nhân do lợi nhuận thấp và rủi ro cao. Điều này làm bộc lộ một thực trạng rõ nét về sự phân hóa trong thu hút đầu tư, khiến các mảng hạ tầng thiết yếu vẫn phụ thuộc nhiều vào nguồn lực công hoặc hỗ trợ từ ngân sách nhà nước.

Bảng 2. Tổng hợp và đánh giá kết quả các dự án trọng điểm TP.HCM

Dự án	Mô tả & Quy mô	Tổng vốn đầu tư	Tiến độ/Trạng thái	Tác động & Đánh giá
Tuyến Metro số 1	19,7 km – 14 ga (3 ngầm, 11 trên cao). Đường sắt đô thị đầu tiên của TP.HCM.	47.000 tỷ VNĐ	Hoàn thành 98,58% (T9/2024). Khánh thành T3/2025.	<ul style="list-style-type: none"> - Cải thiện giao thông công cộng, giảm ùn tắc. - Khó khăn: chậm tiến độ gần 10 năm, đội vốn lớn. - Là dự án mở đường cho đầu tư đô thị đa trung tâm.
Vệ sinh môi trường (giai đoạn 2)	Nhà máy xử lý nước thải Nhiêu Lộc – Thị Nghè, công suất 480.000 m ³ /ngày.	11.000 tỷ VNĐ	Đã thi công 90% (2024). Hoàn thành T9/2025, toàn bộ dự án kết thúc vào 12/2026.	<ul style="list-style-type: none"> - Tăng cường xử lý nước thải, cải thiện chất lượng sống hơn 1,2 triệu dân. - Là tiền đề cho các dự án xử lý tổng thể tại TP.HCM. - Có vốn ODA hiệu quả.
Mô hình PPP mới (giai đoạn 2023–2025)	40 dự án đa lĩnh vực: y tế, giáo dục, thể thao, giao thông... Áp dụng Nghị quyết 98 thí điểm BOT.	22.400 tỷ VNĐ (ước tính)	Đang triển khai. Một số dự án đã mời thầu, kêu gọi đầu tư (như Nhà hát Giao hưởng, 4 tuyến BOT đường bộ...).	<ul style="list-style-type: none"> - Làn sóng PPP thế hệ mới giúp “gỡ nút thắt” hạ tầng. - Vấn đề: Thiếu cơ chế chia sẻ rủi ro, lựa chọn nhà đầu tư minh bạch. - Mở rộng không gian thể chế.

Nguồn: Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM (2024); UBND TP. HCM (2025); Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM (2025); Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM (2025)

Từ thực tiễn triển khai, các bài học chính sách quan trọng đã được rút ra. Trước hết, TP.HCM cần xác lập lại vai trò của nhà nước không chỉ đơn thuần là “người cấp phép” mà cần chuyển mình thành “nhà điều phối chiến lược” có năng lực tạo lập niềm tin đối với nhà đầu tư, phân bổ rủi ro một cách hợp lý và khuyến khích sự chia sẻ giá trị giữa các bên liên quan (Yescombe, 2011). Điều này đòi hỏi việc hoàn thiện khung pháp lý minh bạch, linh hoạt và các cơ chế giám sát hiệu quả để đảm bảo tính bền vững và công bằng trong các dự án đầu tư hạ tầng.

Bên cạnh đó, tư nhân cần được nhìn nhận như một đối tác chiến lược, tham gia vào quá trình hoạch định, triển khai và vận hành dự án thay vì chỉ đơn thuần là nhà cung cấp dịch vụ hay nhà thầu thực hiện các phần việc được giao. Việc này sẽ nâng cao sự cam kết lâu dài của khu vực tư nhân, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và cải thiện hiệu quả quản trị dự án. Đặc biệt, cơ chế đối thoại thường xuyên, minh bạch giữa nhà nước và tư nhân là nền tảng để xây dựng niềm tin, đồng thời phát hiện và giải quyết kịp thời các vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Như vậy, để nâng cao hiệu quả phát triển hạ tầng trong bối cảnh mở rộng không gian đô thị TP.HCM, việc học hỏi, điều chỉnh chính sách dựa trên các bài học kinh nghiệm thực tiễn là hết sức cần thiết. Sự chuyển đổi vai trò của nhà nước và sự gắn kết bền vững với khu vực tư nhân sẽ là yếu tố then chốt giúp TP.HCM vượt qua thách thức và khai thác tối đa tiềm năng phát triển vùng.

Bảng 3. Tổng hợp kết quả thực tiễn phát triển hạ tầng TP.HCM

Nội dung	Tóm tắt
Dự án tiêu biểu	Metro số 1, Dự án vệ sinh môi trường (giai đoạn 2), Trung tâm thương mại ngầm, góp phần hiện đại hóa đô thị, cải thiện môi trường, giảm áp lực giao thông.
Thực trạng đầu tư	Tư nhân tập trung vào lĩnh vực dễ thu hồi vốn (bán lẻ, BĐS); lĩnh vực công ích còn ít hấp dẫn do lợi nhuận thấp, rủi ro cao.
Vai trò Nhà nước	Chuyển từ “cấp phép” sang “điều phối chiến lược”, tạo niềm tin, phân bổ rủi ro hợp lý, hoàn thiện khung pháp lý minh bạch.
Vai trò Tư nhân	Là đối tác chiến lược, tham gia từ quy hoạch đến vận hành, thúc đẩy sáng tạo và tăng hiệu quả đầu tư.
Cơ chế phối hợp	Thiếu đối thoại thường xuyên, minh bạch. Cần thiết lập cơ chế phối hợp công tư hiệu quả để tăng niềm tin và tháo gỡ vướng mắc.

Nguồn: Tổng hợp của tác giả bài viết

5. Đề xuất cơ chế

5.1. Bài học thực tiễn về mô hình PPP cho TP.HCM

Trong bối cảnh phát triển đô thị mở rộng và nhu cầu hạ tầng ngày càng gia tăng, TP.HCM cần thiết lập một cơ chế phối hợp công – tư mang tính thể chế hóa, minh bạch và linh hoạt hơn nhằm huy động tối đa nguồn lực xã hội và nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển. Bài học quan trọng từ thực tiễn cho thấy cơ chế này cần dựa trên các trụ cột trọng tâm sau.

Trước hết, cần thể chế hóa quy hoạch tích hợp và danh mục dự án trọng điểm mang tính “dẫn dắt tư nhân”. Quy hoạch phát triển vùng và đô thị phải được xây dựng rõ ràng, tích hợp đa ngành, đa cấp, đảm bảo sự đồng bộ và kết nối với các địa phương vệ tinh như Bình Dương, Long An, Đồng Nai, cũng như các khu vực sắp sáp nhập như Bà Rịa – Vũng Tàu. Việc công khai minh bạch danh mục các dự án trọng điểm, trong đó ưu tiên các dự án có khả năng dẫn dắt khu vực tư nhân tham gia, sẽ làm cơ sở để nhà đầu tư chủ động lập kế hoạch và cam kết nguồn lực. Việc thể chế hóa và công bố định kỳ còn giúp cơ chế có tính linh hoạt, thích ứng với thực tiễn đồng thời tạo dựng niềm tin cho khu vực tư nhân.

Thứ hai, TP.HCM cần xây dựng khung pháp lý đặc thù phù hợp với tính chất và quy mô của một đô thị lớn, phức tạp. Khung pháp lý này cần giảm bớt thủ tục hành chính, tăng tính linh hoạt trong xử lý các dự án đa ngành, đa cấp và nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp. Đây sẽ là nền tảng pháp lý thuận lợi, tạo điều kiện cho nhà đầu tư tư nhân tham gia tích cực và giúp chính quyền thành phố điều phối nguồn lực hiệu quả hơn.

Thứ ba, cơ chế phối hợp phải triển khai mô hình chia sẻ rủi ro cụ thể cho từng ngành hạ tầng như giao thông, cấp nước, xử lý chất thải và năng lượng, dựa trên nguyên tắc phân bổ rủi ro công bằng giữa nhà nước và tư nhân. Nhà nước sẽ chịu trách nhiệm về các rủi ro liên quan đến chính sách, pháp lý và hạ tầng nền tảng, trong khi tư nhân chịu các rủi ro vận hành và thị trường trong phạm vi dự án. Cơ chế bảo lãnh doanh thu, quỹ dự phòng hay bảo hiểm rủi ro được áp dụng để giảm thiểu các rủi ro tài chính, từ đó khuyến khích sự tham gia của nhà đầu tư tư nhân.

Thứ tư, phát triển công cụ tài chính dài hạn đóng vai trò then chốt trong huy động vốn cho các dự án hạ tầng trọng điểm. TP.HCM cần thành lập các quỹ đầu tư đô thị chuyên biệt, khuyến khích phát hành trái phiếu dự án và sử dụng các công cụ tài chính sáng tạo khác nhằm đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư. Sự phối hợp hài hòa giữa ngân sách nhà nước, vốn ODA và nguồn lực tư nhân sẽ tạo dựng cơ cấu tài chính đa dạng và bền vững cho các dự án.

Cuối cùng, việc tổ chức diễn đàn công – tư định kỳ và có ràng buộc phản hồi chính sách là điều kiện không thể thiếu để đảm bảo đối thoại minh bạch và hiệu quả giữa chính quyền và khu vực tư nhân. Các diễn đàn này không chỉ là nơi trao đổi thông tin mà còn phải có cơ chế tiếp nhận, xử lý và phản hồi các kiến nghị, góp ý một cách có trách nhiệm. Đây là bước quan trọng nhằm củng cố niềm tin, tạo động lực đồng hành và thúc đẩy hợp tác bền vững giữa các bên trong quá trình phát triển hạ tầng.

Bài học về cơ chế phối hợp công tư cho TP.HCM nhấn mạnh việc thiết lập một cơ chế thể chế hóa, minh bạch và linh hoạt dựa trên các trụ cột quy hoạch tích hợp, khung pháp lý đặc thù, chia sẻ rủi ro ngành nghề, công cụ tài chính dài hạn và đối thoại công tư thường xuyên. Đây

là nền tảng để thành phố huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội, thúc đẩy phát triển hạ tầng trọng điểm theo hướng bền vững, hiện đại và thích ứng với các thách thức tương lai.

5.2. Đề xuất cơ chế “Nhà nước kiến tạo, tư nhân đồng hành” trong phát triển hạ tầng giao thông TP.HCM

TP.HCM cần thiết lập một cơ chế hợp tác công tư mang tính đổi mới và bền vững, trong đó nhà nước đóng vai trò kiến tạo chiến lược, tạo dựng môi trường thuận lợi; tư nhân đóng vai trò đồng hành, đầu tư và vận hành hiệu quả. Cơ chế phối hợp này dựa trên các nguyên tắc về hài hòa lợi ích và chia sẻ rủi ro, cụ thể như sau:

- Vai trò của Nhà nước: Kiến tạo và điều phối chiến lược

Nhà nước cần xác lập định hướng phát triển và quy hoạch tổng thể, xây dựng và thể chế hóa quy hoạch vùng, danh mục dự án trọng điểm với tầm nhìn dài hạn, rõ ràng để dẫn dắt nguồn lực tư nhân tham gia. Song song đó, việc tạo dựng khung pháp lý minh bạch, linh hoạt là hết sức cần thiết nhằm giảm thiểu thủ tục hành chính phức tạp, đảm bảo phân bổ dự án công khai và cơ chế giải quyết tranh chấp nhanh chóng, hiệu quả.

Nhà nước cũng có trách nhiệm phân bổ và chia sẻ rủi ro hợp lý, đặc biệt chịu trách nhiệm chính đối với các rủi ro liên quan đến quy hoạch, chính sách, đất đai và các yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát của khu vực tư nhân. Đồng thời, chính quyền cần tạo điều kiện thuận lợi về tài chính và hỗ trợ kỹ thuật thông qua việc cung cấp các công cụ tài chính dài hạn như quỹ đầu tư đô thị, bảo lãnh dự án, hỗ trợ kỹ thuật và quản trị dự án nhằm giảm thiểu rủi ro cho nhà đầu tư tư nhân.

Điều phối và thúc đẩy đối thoại công – tư cũng là nhiệm vụ trọng tâm, bằng cách thiết lập các diễn đàn đối thoại thường xuyên, minh bạch và có trách nhiệm phản hồi để củng cố niềm tin, đồng thời thúc đẩy hợp tác bền vững giữa các bên.

- Vai trò của khu vực Tư nhân: Đồng hành và chủ động đầu tư

Khu vực tư nhân cần được xem là đối tác chiến lược, chủ động tham gia từ giai đoạn quy hoạch và thiết kế dự án bằng việc góp ý, đề xuất các giải pháp sáng tạo và đồng xây dựng chính sách phát triển hạ tầng. Tư nhân cam kết cung cấp nguồn lực tài chính, công nghệ và năng lực quản trị vận hành nhằm đảm bảo hiệu quả và tính bền vững của các dự án.

Bên cạnh đó, tư nhân chịu trách nhiệm chia sẻ rủi ro kinh doanh và kỹ thuật, chủ yếu là các rủi ro liên quan đến hiệu quả khai thác, vận hành và các yếu tố kỹ thuật trong phạm vi quyền hạn được giao. Ngoài ra, khu vực tư nhân cần phát huy vai trò đổi mới sáng tạo, thúc đẩy ứng dụng công nghệ mới và mô hình quản trị hiện đại để nâng cao chất lượng dịch vụ đồng thời giảm chi phí đầu tư.

- Cơ chế phối hợp: Hài hòa lợi ích và chia sẻ rủi ro

Cơ chế phối hợp cần thiết lập sự cân bằng lợi ích giữa nhà nước và tư nhân thông qua các hợp đồng hợp tác rõ ràng, minh bạch, có cam kết chia sẻ giá trị tạo ra từ dự án. Rủi ro được phân bổ dựa trên khả năng kiểm soát và phạm vi ảnh hưởng của từng bên, trong đó nhà nước chịu

trách nhiệm về các rủi ro chính sách và hạ tầng nền tảng, còn tư nhân chịu rủi ro vận hành và thị trường.

Nhà nước có thể cung cấp các cơ chế bảo lãnh doanh thu, hỗ trợ kỹ thuật và hỗ trợ tiếp cận đất đai nhằm giảm thiểu rủi ro cho nhà đầu tư tư nhân. Đồng thời, thiết lập cơ chế giám sát và đối thoại minh bạch với kênh trao đổi thông tin thường xuyên, cơ chế giải quyết tranh chấp nhanh và diễn đàn công – tư định kỳ có trách nhiệm phản hồi cụ thể sẽ giúp củng cố lòng tin và thúc đẩy hợp tác bền vững.

6. Kết luận

Mô hình “Nhà nước kiến tạo, tư nhân đồng hành” sẽ tạo ra nền tảng phát triển hạ tầng bền vững, minh bạch và hiệu quả cho TP.HCM, giúp thành phố vượt qua các thách thức về tài chính, kỹ thuật và quản trị. Đồng thời, mô hình này khuyến khích sự hợp tác tích cực, đổi mới sáng tạo từ khu vực tư nhân, góp phần phát huy tối đa nguồn lực xã hội trong phát triển đô thị hiện đại, đáp ứng nhu cầu phát triển lâu dài và toàn diện của thành phố.

Tài liệu tham khảo:

- ADB. (2020). *Public–Private Partnership Monitor: Viet Nam*. Asian Development Bank.
- Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM. (2024). *Báo cáo tiến độ Dự án Metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên), quý III năm 2024*. TP. Hồ Chí Minh: MAUR.
- Barca, F., McCann, P., & Rodríguez-Pose, A. (2012). *The case for regional development intervention: Place-based versus place-neutral approaches*. *Journal of Regional Science*, 52(1), 134–152.
- Evans, P. (1995). *Embedded Autonomy: States and Industrial Transformation*. Princeton University Press.
- Grimsey, D., & Lewis, M. K. (2004). *Public Private Partnerships: The Worldwide Revolution in Infrastructure Provision and Project Finance*. Edward Elgar.
- Grimsey, D., & Lewis, M. K. (2004). *Public–Private Partnerships: The Worldwide Revolution in Infrastructure Provision and Project Finance*. Edward Elgar.
- Hodge, G., & Greve, C. (2007). *Public–Private Partnerships: An International Performance Review*. *Public Administration Review*, 67(3), 545–558.
- Johnson, C. (1982). *MITI and the Japanese Miracle: The Growth of Industrial Policy, 1925–1975*. Stanford University Press.
- Nguyễn, H. T., & Lê, V. D. (2021). “Quy hoạch vùng TP.HCM – khoảng trống thể chế và kiến nghị cải cách”. *Tạp chí Quy hoạch Xây dựng*, số 3.
- Nguyễn, T. T. H. (2023). “Nhận diện những rào cản thể chế trong thu hút đầu tư tư nhân phát triển hạ tầng đô thị tại Việt Nam”. *Tạp chí Kinh tế & Dự báo*, số 16.

- North, D. C. (1990). *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. Cambridge University Press.
- Pierre, J., & Peters, B. G. (2000). *Governance, Politics and the State*. Palgrave Macmillan.
- Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM. (2025). *Báo cáo tổng hợp các dự án PPP quý I và quý II năm 2025*. TP. Hồ Chí Minh: SKHĐT.
- Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM. (2025). *Tiến độ thực hiện Dự án vệ sinh môi trường lưu vực Nhiêu Lộc – Thị Nghè giai đoạn 2*. Báo cáo nội bộ.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic Development* (13th ed.). Pearson.
- Trần, M. Q. (2022). “PPP và những điều chỉnh chính sách cần thiết tại TP.HCM giai đoạn hậu COVID-19”. *Tạp chí Quản lý Nhà nước*, số 9.
- UBND TP. Hồ Chí Minh. (2025). *Tờ trình thực hiện Nghị quyết 98/2023/QH15 về cơ chế đặc thù phát triển TP.HCM – phần nội dung PPP*. Văn phòng UBND TP.HCM.
- UNDP. (2021). *Strengthening Urban Governance for Sustainable Development in Ho Chi Minh City*.
- Williamson, O. E. (2000). *The New Institutional Economics: Taking Stock, Looking Ahead*. *Journal of Economic Literature*, 38(3), 595–613.
- World Bank. (2022). *Vietnam: Mobilizing Finance for Infrastructure Development*.
- Yescombe, E. R. (2011). *Public-Private Partnerships: Principles of Policy and Finance*. 2nd ed. Butterworth-Heinemann.